

Особенности формирования гражданской идентичности школьников старших классов в Тверской и Ярославской областях (по материалам фокус-групп)*

**А.Н. Гуня¹, А.Б. Ефимов², Т.Б. Рязанова³,
А.М. Смупов⁴, И.В. Тихоновский⁵**

¹Институт географии Российской академии наук
119017, Москва, Старомонетный переулок, дом 29, стр. 4
Institute of Geography of the Russian Academy of Sciences
Staromonetnyi side-street, 29, build. 4 Moscow 119017 Russia
e-mail: gunyaa@yahoo.com

^{2,3,4,5} Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет
127051, г. Москва, Лихов пер., д. 6, стр. 1

Orthodox St. Tikhon's Humanitarian University
Likhov side street, 6, build. 1, Moscow 127051 Russia

²e-mail: missionary2017pstgu@gmail.com

³e-mail: t-riazanova@yandex.ru

⁴e-mail: jeger@bk.ru

⁵e-mail: igortix@mail.ru

Ключевые слова: патриотичность, религиозность, старшеклассники, фокус-группы.

Key words: patriotism, religiosity, high school students, focus groups.

Резюме: Были проведены фокус-группы в семи городских и сельских школах среди учащихся 9-10 классов в Тверской и Ярославской областях. Результаты фокус-групп показали, что старшеклассники во многом не определились в своем отношении к патриотичности и религиозности. Большинство хотели бы уехать из своих регионов в другие города России. Несмотря на в целом весьма толерантное отношение к другим национальностям, характеристики культурной дистанции показывают, что большинство предпочло бы в качестве спутника жизни человека своей национальности и религии.

Abstract: The focus group was introduced in semi-urban and rural schools in the

* Исследование выполнено при поддержке Фонда научно-исследовательских проектов ПСТГУ (Грант ПСТГУ № 1-0049/22). Проект: Духовно-нравственное просвещение и патриотическое воспитание молодежи - гарантия устойчивого развития России (2023-2024).

The study was supported by the PSTGU Research Projects Fund (PSTGU Grant No. 1-0049/22). Project: Spiritual and moral education and patriotic education of youth - a guarantee of sustainable development of Russia (2023-2024).

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

Middle East for grades 9-10 in the Terek and Yaroslavl regions. Focus group results indicated that star class was not mentioned in detail. It is based on patriotism and religion. Most hotels are located in many regions of Russia. Until the end of the season, there is a tolerant attitude towards drug nationality, character. The artistic cultural distance is obvious, which is especially important in front of the essence of a person's satellite life is his nationality and religion.

[Gunya A.N.¹, Efimov A.B.², Ryazanova T.B.³, Smulov A.M.⁴, Tikhonovsky I.V.⁵ Features of the formation of civic identity of high school students in the Tver and Yaroslavl regions (based on focus group materials)*]

Введение

Россия переживает беспокойное время, связанное с переоценкой отношений к стране, ее политике, религии. Формирование идентичности идет под влиянием глобализации и информационного давления (Ефимов и др., 2021). Наиболее чувствительно на глобальные процессы реагирует молодежь (Романова и др., 2019, Куква, 2014).

Каковы особенности формирования идентичности школьников старших классов в российской глубинке - основной вопрос данного исследования.

Методологический контекст, методы и материалы исследования

Трансформации в гражданской, этнической и религиозной идентичностях часто происходят в условиях противопоставления старого и нового (Кузнецов, 2016), индивидуального и коллективного (Крылов, 2014), своих и чужих (Романова, 2013; Гуня, 2015). В России выделяются тренды и предпочтения в сторону традиционных ценностей или же, наоборот, либеральных.

Тверская и Ярославская области характеризуются относительно однородным национальным и религиозным составом. В школах большинство обучающихся русские, почти нет детей мигрантов и представителей других этнических групп. В этих регионах были проведены фокус-группы в восьми школах среди обучающихся 9-10 классов. Основные вопросы, которые были заданы на фокус-группах, были направлены на выявление пространственно-геополитических установок старших школьников и предпочтений в формировании идентичности по отношению к различным культурно-

этническим общностям. К ключевым вопросам относились:

- Россия - западная страна, часть Европы? Или она больше тяготеет к Востоку? Или стоит особняком?
- Что такое патриот, считаете вы себя патриотом России?
- Что значит для вас ваш город (село), собираетесь ли вы уехать отсюда навсегда?
- Вы готовы уехать из России? Куда? Собираетесь ли вернуться, если готовы уехать?
- Есть ли у вас друзья других национальностей или религий? Если да, хотели ли вы узнать больше об их культуре и религии?
- Вам все равно, кто будет вашим спутником жизни по национальности или религии? Есть ли предпочтения в этом отношении и почему?
- Считаете ли вы себя религиозным человеком? Что для вас религия?

В Тверской области были проведены фокус-группы в школах гг. Твери (1800 учеников) и Кашине (600 учеников, включая приезжающих сельских), а также в с. Тургиново (180 учеников). В Ярославской области были проведены фокус-группы в гг. Рыбинске и Тутаеве. В рабочем пригороде Рыбинска школа насчитывала 430 учеников, в городской школе Рыбинска - 1000, а в православной гимназии - 140. В Тутаеве в городской школе - 730 человек, в православной гимназии - 90.

Характеристика выборки отражена в таблице 1.

Таблица 1
Населенные пункты и школы, в которых проведены фокус-группы

Регион	Место школы	величина школы	Число участников фокус-группы
Тверская область	г. Тверь	1800	20
Тверская область	с. Тургиново	180	17
Тверская область	г. Кашин	600	16
Ярославская область	г. Рыбинск (пригород)	430	14
Ярославская область	г. Рыбинск	100	21
Ярославская область	г. Рыбинск (православная гимназия)	140	19
Ярославская область	г. Тутаев	730	23
Ярославская область	г. Тутаев (православная гимназия)	90	12
			Всего 142

Результаты.

На первый вопрос о принадлежности России к Европе или Азии большинство школьников (около 40%) отметили, что Россия - это «что-то отдельное», либо принадлежит к Евразии. Единичные ответы позиционировали Россию как Азию. В городских школах часть учеников позиционировала Россию как Европу.

На вопросы о патриотизме школьники в большинстве своем отвечали неопределенно (более 50%), хотя однозначно непатриотами назвали себя лишь единицы. Чувство патриотизма, согласно исследованиям психологов, во многом формируется под влиянием исторических и литературных героев, о которых

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryazanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

подросток знает и с которыми готов идентифицироваться (напр., Воловикова, 2005). Сравнение результатов проведения фокус-групп в дальнейшем анализе будет сравниваться с ответами, полученными при фронтальном опросе целых классов.

Многие школьники планируют по окончании школы покинуть родные места, уехав в другие регионы России (почти 70%). Относительно небольшая доля участников фокус-групп при этом хотела бы уехать из страны (около 20%). Особенно это характерно для крупных городов - Рыбинска и Твери, где почти половина участников высказала желание уехать из России. Ситуация с отношением к религии примерно похожа на ответы на вопрос о патриотизме: большинство школьников не определились в своем отношении к религии (41%, в то время как 38% назвали себя верующими). Подавляющее большинство школьников имеет друзей или знакомых других национальностей, но лишь половина из них готова иметь спутника жизни «неважно какой религии или национальности». Остальные - предпочли бы супруга или супругу своей религии или национальности.

Несмотря на то, что более трети школьников назвали себя верующими, большинство из них редко посещают храмы. Религиозность в основном культурная, она не укоренена в литургической жизни. В сельских школах и малых городах патриотичность немного выше, но религиозность - ниже. В крупных городах - наоборот. Практически во всех школах лучшие традиции школьной жизни так или иначе имеют связь с традициями советского времени.

Выводы

Школьники старших классов образуют социальную группу, которая отражает поколенческие тренды, раскрывающие позицию подрастающего поколения молодежи в сложной социально-политической обстановке. Тверская и Ярославская области являются репрезентативными, находясь в непосредственной близости к столичным регионам России, которые генерируют основные трансформационные процессы в стране в целом. Проведенные фокус-группы в восьми городских и сельских школах среди учащихся 9-10 классов показали, что трансформация идентичности происходит в значительной

А.Н. Гуня, А.Б. Ефимов, Т.Б. Рязанова, А.М. Смулов, И.В. Тихоновский
A.N. Gunya, A.B. Efimov, T.B. Ryzanova, A.M. Smulov, I.V. Tikhonovsky

степени по неопределенным направлениям. Одной из причин такого относительно пассивного само-позиционирования старшеклассников в геополитической картине мира, а также формирования установок подростков по отношению к стране и религии, является то, что эти процессы идут в условиях переизбытка информации и неопределенности базовых идеологических установок образовательной системы государства, что затрудняет выбор молодых людей.

ЛИТЕРАТУРА

- Воловикова М.И. 2005. Социальные представления о нравственном идеале в российском менталитете. Дисс. ...доктора психологических наук: 19.00.05. М.: Институт психологии РАН. 384 с.
- Гуня А.Н. 2015. Межгрупповые отношения и конфликты идентичностей: стереотипы и реальности на примере Северного Кавказа. - В кн.: Национально-культурная идентичность в современной России. Истоки, особенности, перспективы. СПб. Алетейя. С. 313-326.
- Ефимов А.Б., Гуня А.Н., Макеева С.Г., Рязанова Т.Б., Смулов А.М., Тихоновский И.В. 2021. Поволжье - регион добрососедства. Рекомендации по предупреждению межрелигиозных и межнациональных конфликтов на основе опыта Православия. М: Издательство Перо. 30 с.
- Крылов А.Н. 2014. Религиозная идентичность. Индивидуальное и коллективное самосознание в постиндустриальном пространстве. М.: Издательство ИКАР. 356 с.
- Кузнецов И.М. 2016. Эволюция ценностных ориентиров в континууме традиция-современность. В книге: Российское общество и вызовы времени. Книга четвертая. Под ред. Горшкова М.К., Петухова В.В. М.: Весь Мир. С. 86-104.
- Куква Е.С. 2014. Уровни и региональные особенности идентификационного пространства молодежи Северного Кавказа. - Социально-гуманитарные знания. 4: 310-315.
- Романова А.П., Якушенков С.Н., Хлыщева Е.В., Топчиев М.С. 2013. Чужой и культурная безопасность: монография. М: РОССПЭН. 215 с.
- Романова А.П., Топчиев М.С., Черничкин Д.А., Дрягалов В.С., Рогов А.В. 2019. Влияние виртуального пространства на формирование религиозной идентичности студенческой молодежи (на примере Юга России). - Южно-российский журнал социальных наук. 20 (2): 99-120.

Поступила / Received: 02.10.2023

Принята / Accepted: 08.11.2023